

PROPOSTA DE MELHORIA NA COMUNICAÇÃO E LOGÍSTICA REVERSA PÓS-VENDA EM UMA INDÚSTRIA TÊXTIL

Eliacy Cavalcante Lelis, Fatec Zona Leste, eliacy.lelis@fatec.sp.gov.br

Fernanda de Souza Melo, Fatec Zona Leste, fernanda.melo2@fatec.sp.gov.br

Gabriel de Lima Aguiar Carvalho, Fatec Zona Leste, Gabriel.carvalho29@fatec.sp.gov.br

Guilherme Campos Silva, Fatec Zona Leste, guilherme.silva323@fatec.sp.gov.br

RESUMO O atendimento ao cliente é fundamental para uma organização e a utilização da tecnologia é essencial para alcançar a excelência. A proposta deste artigo é reformular o processo de logística reversa de pós venda para sanar falhas no serviço. A metodologia de pesquisa inclui levantamento bibliográfico e uma pesquisa de campo. Os resultados apontam problemas na comunicação da logística reversa pós-venda de uma indústria têxtil que vem causando muitas reclamações dos clientes e devolução de produtos, por isso foi sugerida melhoria no processo de comunicação. Conclui-se que a comunicação tem um papel relevante na logística reversa pós-venda e sua melhoria pode trazer ganhos para a imagem da empresa e reduzir custos com sua logística reversa pós-venda.

Palavras-chave. *Logística reversa pós-venda, comunicação, setor têxtil.*

ABSTRACT *Customer service is essential for an organization and the use of technology is essential to achieve excellence. The purpose of this article is to reformulate the post-sale reverse logistics process to remedy service failures. The research methodology includes bibliographic survey and field research. The results point to problems in the communication of the reverse after-sales logistics of a textile industry that has been causing many customer complaints and product returns, so it was suggested an improvement in the communication process. It is concluded that communication has a relevant role in post-sale reverse logistics and its improvement can bring gains to the company's image and reduce costs with its post-sale reverse logistics.*

Keywords. *Reverse after-sales logistics, communication, textile sector.*

1. INTRODUÇÃO

Uma organização que almeja o sucesso precisa desempenhar um nível de qualidade ao fornecer serviços e produtos aos seus clientes, pois de acordo com Kotler e Armstrong (2003), o processo de atrair novas pessoas e fidelizar é uma missão difícil, visto que o mercado é extremamente competitivo e tem uma abundância de produtos, marcas, preços e fornecedores.

Desta forma, as empresas tem a função de suprir a necessidade do cliente com eficiência, de acordo com Chiavenato (2007), o consumidor é fundamental para manutenção e permanência de uma empresa no mercado competitivo e atender com excelência é importante para o negócio.

Portanto, para que uma organização consiga suprir os desejos do mercado consumidor, as necessidades precisam ser viáveis de modo que o setor de logística possa executar de acordo com os prazos e custos pré-estabelecidos (ALVARENGA, NOVAES, 2000).

Entretanto - em meados da década de 90 - a média de tempo do processo de separação de pedidos até a entrega ao cliente final variava de 15 a 30 dias. O processamento de pedidos ocorria através de telefone, fax, intercambio eletrônico de dados (EDI) ou correios e com frequência acontecia falhas e imprevistos, como: falta de produto em estoque, a ordem de serviço era perdida ou estava errada e a entrega no endereço errado - aumentando ainda mais o tempo para realizar o serviço (DONALD, et al, 2014)

Contudo, com o avanço da tecnologia da informação e a gestão da cadeia de suprimentos houve uma grande redução nos gargalos, sendo possível encontrar sistemas que entregam os pedidos em horários exatos, em diversos locais espalhados pelo mundo e produtos com um índice menor de defeitos. (DONALD, et al, 2014)

O objetivo geral deste trabalho é recomendar melhoria na comunicação com os clientes nos processos de logística reversa pós-venda na cadeia de suprimento de um fabricante do segmento têxtil visando reduzir os índices de devolução e reclamação.

2. METODOLOGIA

O primeiro passo de uma pesquisa é a busca de informações bibliográfica com uma busca planejada de dados para elaborar e fundamentar a pesquisa científica (SALOMON, 2004), será utilizado livros de referencias nos temas abordados. E mais, o uso da pesquisa qualitativa visto que é de fundamental importância para o estudo, visto que expande as esferas da vida (FLICK, 2009), com a exploração dos problemas apresentados na empresa.

Deste modo, a pesquisa de campo trata-se da observação e a coleta de dados no local estudado (SPINK, 2003), desta forma, um dos integrantes da equipe visitou o local no dia 13 de novembro de 2020 para coletar as informações com o diretor da organização, através de questionário aberto.

3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

3.1 Logística reversa

A logística reversa demonstrou sua aplicabilidade em diversos setores empresariais e apresentando novas experiências no Supply Chain Reverso. A evolução da definição de logística reversa tem se alterado ao decorrer dos anos.

Para Starostka-Patyk (2017) a Logística Reversa é o método que torna possível a coleta de produtos, trazendo-os de volta para o processo de criação e reprocessamento de matéria. A logística reversa acontece de forma física, quando resíduos do produto retornam para dentro da empresa recuperando sua função como matéria prima ou sendo

Uma das definições pesquisadas de Logística Reversa é do autor LEITE (2005, p.16-17), assim definida:

Entendemos a logística reversa como a área da logística empresarial que planeja, opera e controla o fluxo e as informações logísticas correspondentes, do retorno dos bens de pós-venda e de pós-consumo ao ciclo de negócios ou ao ciclo produtivo, por meio dos canais de distribuições reversos, agregando-lhes valor de diversas naturezas: econômico, ecológico, legal, logístico, de imagem corporativa, entre outros.

Figura 1: atividades típicas do processo logístico reverso

Fonte: Lacerda (2009)

3.1.2 Tipos de logística reversa

- **Logística Reversa de Pós - Consumo**

O fluxo físico e os dados correspondentes de materiais descartados pela sociedade, por conta da vida útil ou usados com possibilidade de utilização de resíduos industriais, que podem voltar ao ciclo do mercado ou no ciclo produtivo para os canais de distribuição em fluxos reversos.

Os produtos de pós-consumo são àqueles que encerram sua vida útil e que podem ser enviados aos seus destinos tradicionais como a incineração ou aterros sanitários, ou retornar ao ciclo produtivo por meio de canais de desmanche, reciclagem e reuso em uma extensão de sua vida útil. (LEITE, 2009)

- **LOGÍSTICA DE PÓS-VENDA**

Segundo Leite (2009). O nível de serviços logísticos que lhes são oferecidos, tais como rapidez, confiabilidade nas entregas, frequência de entregas, disponibilidade de estoques, mais recentemente, o critério ou política de flexibilidade, adotado em operações de venda e de pós-venda, que agregue valor perceptível aos clientes.

Logística reversa de pós-venda é uma específica área de atuação da logística reversa que tem por finalidade o planejamento, da operação e do controle de fluxo físico e das informações logísticas correspondentes de bens de pós-venda, sem uso ou com pouco uso, que por diferentes motivos retornam aos diferentes elos da cadeia de distribuição direta, que constituem uma parte dos canais reversos pelos quais fluem esses produtos. (LEITE,2009)

A figura 2 esquematiza o processo, na área a direita, alguns exemplos típicos de agregação de valor que poderão ser proporcionados pela logística reversa de pós-venda aos seus clientes da cadeia de distribuição

Figura 2: imagem explicativa sobre logística reversa de pós-venda agregação de valor

Fonte: Leite (2009)

3.1.3 PÓS-VENDA NO CENÁRIO BRASILEIRO

Segundo o Sebrae (2020) as empresas brasileira tem meio que um descaso com a logística de pós-vendas, 70% das empresas não possuem cadastro dos seus clientes, o que é mais grave ainda é que 85% das empresas nunca fizeram pós-venda e outro dado que chama atenção é que 94% das empresas não investem em tecnologias para monitorar o comportamento dos seus clientes.

Mas por outro lá, alguns segmentos específicos vem adotando a estratégica de logística de pós-venda para ter competitividade no mercado, alguns dos exemplos são: Segmentos automotivos eles sempre estão em contato com os clientes, para possíveis reparos, outro segmento que utiliza é o alimentício mas é tratado de forma diferente porque muitas das vezes já existe um pré-contrato caso os alimentos estiver perto da validade de vencimento eles retornam para que o fornecedor de um outro fim nele fazendo um material de segunda linha.

De acordo com a Ilos (2002) logística reversa de pós-venda tem um custo muito alto se for feita em pequena escala, por isso muito das empresas optam em não fazer e acabam perdendo o cliente, os erros mais comuns que são causados por falta de atenção como mandar o pedido na cor, tamanho ou produto errado, avarias no transporte é um ponto muito comum e até mesmo atrasos ou falta de

equipamentos para descarregar o produto no destino final e acaba voltando, esses pontos abordados geram muitos gastos

O grande objetivo estratégico da logística reversa de pós-venda é agregar valor a um produto logístico devolvido por razões comerciais, erros no processo dos pedidos, garantia dada pelo fabricante, defeitos ou falha de funcionamento do produto, avarias no transporte, entre outros. Esse fluxo de retorno se estabelece entre os diversos elos da cadeia de distribuição direta, dependendo do objetivo estratégico ou do motivo do retorno.

3.2 Cadeia de suprimentos

De acordo com Ballou (2006), a gestão da cadeia de suprimentos resume-se basicamente as relações logísticas que acontecem entre os setores de marketing, logística e produção e entre empresas da mesma cadeia de fluxo de operações e produtos. Em síntese, o Supply Chain management aborda todas as operações concentradas desde a extração da matéria prima e a entrega da mercadoria ao usuário final, incluindo o fluxo de informação.

Do mesmo modo, a Supply chain management pode ser definida como uma rede de fluxos de empresas que são responsáveis pelas atividades de compras, produção e distribuição de ligadas a um grupo de negócios (Smith e Sadeh, 1996).

A finalidade da gestão da cadeia de suprimentos é aumentar a competitividade e a lucratividade da organização - incluindo toda a cadeia até chegar ao usuário final (TAN, KANNAN, HANDFELD, 1998)

De acordo com Donald et al. (2014) a cadeia de suprimento integrada refere-se a cooperação e parceria entre empresas - que utilizam o mesmo fluxo e recursos - para aumentar o empenho operacional e suprir a necessidade do cliente, como também a rede de apoio de distribuidores e fornecedores, com o intuito de alcançar vantagem competitiva, desde a compra de matéria prima até a entrega de bens e serviços para o cliente final.

Figura 3: Gestão de relacionamentos

Fonte: (Donald, et al, 2014)

Em suma, para ter eficiência na gestão da cadeia de suprimentos é necessário visualizar as operações diárias dos negócios, entre as atividades tem-se: a gestão de relacionamento com os clientes, logística, manufatura, compras e desdobramentos de estoques (DONALD, et al. 2014).

Figura 4: operações diárias

Fonte: (Donald, et al, 2014)

3.3 Comunicação empresarial

Segundo Associação Brasileira de Editores de Revistas e Jornais de Empresa (2017), atualmente, as organizações têm na construção de suas marcas e imagem, o objetivo de buscar canais permanentes de contato com seus públicos, potenciais, atuais e futuros.

Para Empresa Ágil - Comunicação e Negócios (2014) Comunicação empresarial tem o principal Objetivo construir uma imagem positiva junto a empresa com seus públicos de interesse.

Nos dias atuais ter o melhor mix de produtos e serviços e boas práticas empresariais. Não é mais um diferencial competitivo. Não basta mais entregar o melhor produto e prestar o melhor serviço, isso já viro uma questão de sobrevivência empresarial. Uma organização que não busca constantemente excelência em atendimento/ produto/serviço está, simplesmente, fora do mercado. (CARDOSO,2014)

3.3.1 Tipos de comunicação

- **Comunicação interna**

Ao longo do tempo vem se tornando cada vez mais ampla, não se restringe só aos funcionários efetivos, mas também aos prestadores de serviços, permanentes e temporários, estagiários e trainees devem ser considerados como público da comunicação interna. (EMPRESA AGÍL-COMUNICAÇÃO E NEGÓCIO,2014)

Para Cardoso (2014) é muito importante que os gestores vejamos funcionários como parceiros e quanto mais bem informados estiverem sobre as ações da empresa, mais comprometidos e envolvidos estarão com ela.

Os colaboradores são os principais “porta vozes” da empresa. Sua opinião sobre a organização vale muito para quem está de fora. Ele é o maior propagandista da empresa. Fica fácil acreditar no que eles dizem por que, afinal de contas, eles estão vivendo lá dentro.

O público interno tem papel fundamental neste processo. Investir na comunicação interna é também investir em marketing. (CARDOSO,2014)

- **Comunicação Externa**

A comunicação externa tem a finalidade de mostrar, de divulgar a empresa, suas ações, seus produtos e serviços junto ao público externo (consumidores, clientes, concorrentes, sindicatos, imprensa, poderes públicos, governo etc.). É um instrumento fundamental para construir e solidificar a imagem empresarial.

Para Neves (2013) comunicação externa precisa ser interligada com o marketing da empresa, uma boa comunicação e bem clara, mostrando transparência para seus clientes, faz com o que sua imagem seja positiva acaba fidelizando os clientes.

3.3.2 O papel da tecnologia na comunicação

Segundo Associação Brasileira de Comunicação Empresarial (2017), comunicação empresarial precisa ser mais flexível nas suas atualizações, a tecnologia vem desempenhando um protagonismo muito grande dentro das organizações, podendo ter atualizações em tempo real, facilitando a comunicação. Dentro da comunicação empresarial a tecnologia acaba aparecendo em duas situações, inserida na comunicação interna e externa.

- **Tecnologia na comunicação interna;**

- **Blog corporativos:** é um canal direto e simples para promover a cultura da empresa. O conteúdo do Blog deve ser informativo, participativo e colaborativo a fim de promover a comunicação interna;

- **Boletim via e-mail:** uma forma ágil e fácil de divulgar as ações da empresa para o público interno através do envio de e-mails.

- **Redes sociais corporativas:** restritas aos convidados da empresa, servem a propósitos determinados, sempre associados aos negócios. As redes sociais corporativa são ambientes propícios para a equipe dar ideias, sugestões e compartilhar procedimentos e conhecimentos;

- **Vídeo institucional:** tem por finalidade a divulgação institucional da empresa, de seus produtos, serviços e ações. Vídeos institucionais estimulam a integração, geram incentivos e motivação; criam envolvimento e comprometimento para com os objetivos e metas da empresa.

Para qualquer um desses veículos de comunicação interna descritos, as etapas de execução precisam ser bem estabelecidas para evitar ruídos de comunicação, não adianta acabar com murais, jornais diários, reuniões, se a comunicação não for clara e objetiva, a tecnologia traz com ela uma velocidade de alcance, mas precisa ser bem elaborada para não o correr conflitos dentro da comunicação interna.

- **Tecnologia na comunicação externa;**

- **Internet:** A internet é um meio eficaz e estratégico para atingir o público de interesse da empresa. Por meio de sites da empresa, Redes sociais a empresa passar a ser vista por milhares de pessoas.

- **Vídeo Institucional:** tem a finalidade de divulgar a atuação institucional da empresa, informar sobre produtos e serviços, além de estimular o entendimento dos públicos-alvo sobre os objetivos e metas da empresa;

- **TV e Rádio:** São exemplos de oportunidades para divulgar: realizações, conquistas, inaugurações, ações culturais, sociais, ambientais, novos produtos.

Para Dias (2016), comunicação externa, virou uma ferramenta indispensável nos dias de hoje, pois é com a comunicação clara e objetiva com os clientes, que se pode ter uma logística integrada, e acaba agregando valor a logística reversa de pós-venda.

3.2.3 Os ruídos da comunicação

Ruído é qualquer elemento que interfere no processo da transmissão de uma mensagem de um emissor para um receptor. Os ruídos podem ser resultados de elementos internos e externos. Ex.: fotos fora de foco; dados imprecisos de um relatório; erros de português em um e-mail, são fatores que podem atrapalhar a comunicação, portanto são ruídos. Segundo Dias (2014) Boatos ou “telefones sem fios”, podem trazer prejuízos internamente dentro das corporações. Uma comunicação interna bem estruturada é um passo importante para manter o ambiente de trabalho agradável e eliminar os riscos dos boatos.

4. PESQUISA DE CAMPO

4.1. Perfil da empresa

O case deste artigo estuda uma empresa nacional do ramo têxtil - segmento com grande potencial e lucratividade - de médio porte - no mercado desde 1990, com aproximadamente 400 funcionários e conta com duas fábricas localizadas em Guarulhos e um show room no bairro Bom Retiro.

A produção inicia na filial – chamada também de malharia – onde acontece o processo de transformação do tecido primário e segue para a segunda fábrica – a matriz – onde ocorre o processo de transformação da matéria prima em produto finalizado e após isto é enviado aos estoques.

A organização conta com representantes de vendas, que realizam as vendas no Show room e encaminham os pedidos para as assistentes comerciais, que cadastram a ordem de compra no sistema (chamado intranet), logo após isto o pedido é faturado e separado, caso não tenha estoque, é feita uma ordem de produção. E por fim é feita a expedição e o lote é encaminhado para uma empresa terceirizada – transportadora – que envia até o cliente final (prazo de entrega é entre 7 a 10 dias).

4.2. Problemas em foco

Um dos gargalos analisados na organização está relacionado com reclamações, que são geradas por diversos motivos, como exemplo: a cor enviada pode não estar de acordo com a bandeira, o toque do tecido pode estar diferente ou até mesmo erro do representante de vendas com pedido errado, CNPJ do cliente incorreto, artigos e variantes divergentes e etiquetas e identificações trocadas.

Dentro desse cenário, a empresa arca com a frente e custos do processo, entretanto, enfrentam problemas com as transportadoras, pois no processo de entrega e de logística reversa não há rastreamento e infelizmente a empresa não obtém de recursos financeiros e não pretende fazer um investimento no próximo ano de 2021.

O gráfico 1 refere-se ao último trimestre na qual demonstra a quantidade de reclamação dos clientes, que são consequência de pedidos incorretos e a demora na entrega, decorrentes de ruído na comunicação informal, ocasionando gastos com a logística reversa de pós consumo de reclamações que poderiam ser evitadas. Desta forma, p gráfico 2 refere-se aos produtos com mais reclamações no último trimestre.

Gráfico 1: Reclamações no último trimestre

Fonte: dos autores (2020)

Gráfico 2: Produtos com maiores índices de devoluções

Fonte: dos autores (2020)

4.3. Proposta de melhoria

A tecnologia é uma ferramenta essencial para evoluir os negócios, desta forma, o uso de um aplicativo é fundamental para a comunicação do cliente direto com a logística e pós venda (SAC) para o monitoramento e resolução das dificuldades, de modo que haja clareza nos processos de entrega e comunicação.

Deste modo, outro processo importante para evitar reclamações é um roteiro de logística reversa pós-venda, com explicações detalhadas no site da empresa e no aplicativo, com o intuito de melhorar a comunicação. Como também a atualização do status da entrega via e-mail, notificando o cliente todas as fases do processo e alterações, disponibilizando uma forma do cliente monitorar suas mercadorias, na qual será notificado qualquer incidente, facilitando a interação do consumidor com a organização.

Portanto, a empresa precisa melhorar a comunicação com as transportadoras terceirizadas, para evitar demora na entrega e até mesmo implantar uma integração de dados e avaliação de fornecedores para incentivar o parceiro a melhorar seu desempenho.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em suma, a análise dos gargalos e impasses da organização possibilitou visualizar que a falta de comunicação é um grande déficit, que ocasiona custos extras e não planejados, como também reclamações e perda de clientes.

Desta maneira, a comunicação empresarial – tanto interna, como externa- é essencial para a gestão da cadeia de suprimentos, para melhorar as operações logísticas, de outros departamentos e principalmente entre parceiros empresariais, evitando o processamento de pedidos incorretos e mesmo se acontecer, garante ao cliente credibilidade na empresa, pois vai estar ciente de todos os processos da logística reversa de pós venda.

Com a mudança do perfil dos consumidores, não basta mais entregar na hora certa ou o produto certo, isso já virou indispensável para as empresas que querem ser competitivas, a comunicação empresarial vem sendo um diferencial muito grande, quando a organização consegue ter um sistema de comunicação eficaz dentro da empresa os erros acabam tendo uma redução ou ficam mais visíveis e mais fáceis de serem sanados e isso acaba virando uma política da empresa, quando se tem uma boa comunicação internamente, acaba sendo mais fácil a implantação de uma comunicação externa que trará muitos benefícios, não só numa melhor gestão de logística reversa de pós venda onde se possui um registro dos clientes que acaba facilitando no processo reverso, mas traz ao cliente uma segurança maior para quem adquire o produto, mesmo que ocorra erros dentro do processo, uma empresa que possui um controle de transmissão sem ruídos com os clientes acaba conquistando a sua confiança.

6. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ABERJE. **REVISTA CE COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL 101 - ANO 27 – 2017** .Disponível em: < <https://www.aberje.com.br/revista-aberje-101-ano-27-2017/> >. Acessado em: 18/11/2020

AGOSTINETTO, J. S. – **Sistema do processo de desenvolvimento de produtos, melhoria contínua e desempenho: o caso de uma empresa de autopeças**. Tese de Mestrado, USP. São Carlos, 2006

ALVARENGA, Antonio Carlos. NOVAES, Antonio Galvão N. **Logística aplicada: suprimento e distribuição física**. 3 ed. São Paulo: Blucher, 2000.

BALLOU. Ronald H. Gerenciamento da cadeia de suprimentos / logística empresarial. 5 ed. São Paulo: Bookman, 2006.

- CAMPOS, Vicente Falconi. Controle da qualidade Total. Rio de Janeiro: Editora Bloch, 3ª edição, 1992
- Cardoso. Ana Tazia Patrício de Melo. Comunicação empresarial – Salvador: UNIFACS, 2013
- CHIAVENATO, Idalberto. **Empreendedorismo: dando asas ao espírito empreendedor**. São Paulo: Saraiva, 2007.
- Dias. Marcos Aurélio. **Introdução à Logística - Fundamentos, Práticas e Integração. 2016**
- DONALD, J. Bowersox et al. **Gestão logística da cadeia de suprimentos**. 4 ed. Porto Alegre: AMGH, 2014.
- EMPRESA ÁGIL, **COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL: Conceito, aplicação e importância**. Edição – Revisada e Ampliada, 2014
- FLICK, Uwe. **Introdução à pesquisa qualitativa**. 3 ed. São Paulo: Bookman, 2009.
- FIGUEIRA, Kleber. **A logística do pós-venda**. Ilos, 2002. Disponível em: <<https://www.ilos.com.br/web/a-logistica-do-pos-venda/>>. Acesso em :09/11/2020
- KOTLER, Philip e ARMSTRONG, Gary. **Princípios de marketing**. 9. ed. São Paulo: Prentice Hall, 2003.
- LACERDA, Leonardo. **Logística reversa: uma visão sobre os conceitos básicos e as práticas operacionais**. Mai. 2009. Disponível em: <http://www.sargas.com.br/site/index.php?option=com_content&task=view&id=78&Itemid=29>. Acesso em: Outubro/2020
- LEITE, Paulo Roberto. **Logística Reversa: Meio Ambiente e Competitividade**. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2009.
- Neves. Roberto De Castro. **Comunicação Empresarial Integrada. Como Gerenciar Imagem, Questões Públicas, Comunicação Simbólica, Crises Empresariais. 2013**
- SALOMON, DV. **Como fazer uma monografia**. 11 ed. São Paulo: Martins fontes, 2004.
- SEBRAE. **Saiba como fidelizar e reter clientes**, 2017 Disponível em: <https://blog.sebrae-sc.com.br/saiba-como-fidelizar-e-reter-clientes/> .Acesso em: 09/11/2020

SPINK, Peter Kevin. **Pesquisa de campo em psicologia social: uma perspectiva pós-construcionista Psicologia Social**. V 15. Porto alegre: Pontificia Universidade Católica de São Paulo: 2003.

STAROSTKA-PATYK, Marta. **Reverse Logistics: of defective products in management of manufacturing enterprises monograph**, 2. Ed, rev. Katowice: [s, n.],2017, 203 p.

SWAMINATHAN, J. M. SMITH, S. F. SADEH, N. M. A Multi agent Framework for modeling supply chain Dynamics. **Thecnical Report, the robotics Institute**. Carnegie Mellon University, 1996.

TAN, K. C. KANNAN, V. R. HANDFELD, R. B. Supply chain management; Supplier Performace and firm Performace. **International Journal of purchasing and materials management**, v. 34, n.3, p 2-9, 1998.